

YO‘G‘OCH O‘YMAKORLIK SAN‘ATI. BUXORO VA XORAZM YO‘G‘OCH O‘YMAKOR USTALARI FAOLIYATINING QIYOSIY TAHLILI

Shukurov Alisher

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot insituti kichik ilmiy xodimi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada yog‘och o‘ymakorlik san‘atining qisqacha tarixi, paydo bo‘lishi va rivojlanish bosqichlari bayon qilinadi.. Eramizdan avvalgi davr, birinchi va ikkinchi uyg‘onish davri hunarmandchiligi ahamiyati, shuningdek, Buxoro va Xorazm yog‘och o‘ymakor ustalarining faoliyati qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: yog‘och o‘ymakorligi, ulgi, islmiy, girrix, ustoz-shogirt masalasi, ganchkorlik, hunarmandchilik, me‘moriy inshoot, koshinpaz usta, naqshkorlik san‘ati

АННОТАЦИЯ: В данной статье кратко описана история, возникновение и этапы развития искусства резьбы по дереву. Сравнительно анализируется значение ремесел эпохи до н.э., первого и второго периодов Возрождения, а также деятельности резчиков по дереву Бухары и Хорезма.

Ключевые слова: резьба по дереву, ульги, ислим, гиррих, вопрос мастера-ученика, ганчodelие, ремесла, архитектурное сооружение, гончарный мастер, искусство вышивки

ABSTRACT: This article briefly describes the history, emergence and stages of development of the art of wood carving. The significance of handicrafts of the BC, the first and second renaissance periods, as well as the activities of woodcarvers of Bukhara and Khorezm are comparatively analyzed.

Keywords: wood carving, ulgi, islim, girrikh, master-disciple question, ganchmaking, handicrafts, architectural construction, pottery master, embroidery art

O‘zbekiston hududida neolit davridayoq hunarmandchilikning daslabki muhim tarmog‘i hisoblangan sopol buyumlar ishlab chiqarish va to‘qimachilik vujudga keldi (Xorazm vohasidagi kalta minor madaniyati, Surxondaryodagi sopolitepa va

boshqalar). Miloddan avval II asrdan boshlab hunarmandchilik mahsulotlari savdosida buyuk ipak yo‘li muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. O‘rta asr Sharq mamlakatlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar (Arab xalifaligida po‘lat, O‘rta Osiyo va Hindistonda shoyi, chinni qog‘oz) Yevropa bozorlarida qadrlandi. Hindistonda paxtadan nafis mato, Xitoyda ipak mato to‘qiydigan dastgohlar vujudga keldi. Xitoy va O‘rta Osiyoda shisha tayyorlash texnologiyasi takomillashib bordi. IX-X asrlarda O‘rta Osiyoda yirik hunarmandchilik markazlari paydo bo‘ldi. Ipak mato, gilam (Urganch, Shosh) shoyi (Marv) Mis va Temirdan yaroq aslaha, pichoq tayyorlash, shoyi matolar, shisha maxsulotlar tayyorlash (Buxoro)da avj oldi. XIII asrda mo‘g‘ullar bosqini hunarmandchilik rivojiga zarba berdi. Temuriylar davlatining vujudga kelishi hunarmandchilik rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Bu davr aholining ijtimoiylashuvi jarayonida uylar, saroylar, madrasa va masjidlar qurilgan. Ularni qurganda binoning mustahkamligi va go‘zalligini oshirish maqsadida ustunlar, darvozalar, eshiklar yog‘ochdan ishlangan. Ularning ko‘pchiligi naqshinkor bo‘lib, bugungi kungacha kishilarni hayratga solib kelmoqda. Yog‘och o‘ymakorligining asosiy omillaridan biri har bir tarixiy davrning o‘z rivojlanishi nuqtayi nazaridan o‘sha davrning me‘morchiligida o‘z aksini qoldirib ketgan. Buni biz yuqorida e‘tirof etganimiz kabi IX-X asrlar uyg‘onish davri Amir Temur XIII-XIV asrlardagi ijtimoiy rivojlanish jarayonida qurilgan me‘moriy obidalarda hamda XIX asr boshlarida Xiva xonligi taxtiga Qo‘ng‘irot sulolasi vakillari kelganidan keyin Xiva shahrini qayta qurish ishlari boshlanib ketdi va shaharlarda bir talay yangi inshootlar barpo qilindi. Xiva xonlari va amaldorlar tomonidan Xorazmning yog‘och o‘ymakor ustalarining chiroyli, ulug‘vor ustunlari va bejirim darvoza hamda eshiklar panjaralar bilan bezatilgan.

O‘rta Osiyoda hunarmandchilikning barcha turlari XX asrning 20-yillarigacha saqlandi. Buxoro, Samarqand, Qo‘qon, Xiva, Toshkent kabi shaharlarning ishlab chiqarish borasidagi munosabatlarida hunarmandchilik katta rol o‘ynadi. Masalan, XIX asrning 60 – yillarida Xiva hunarmandchilikning yigirma yetti turi rivoj topgan. Shahardagi bozorlarda hunarmandlarning 556 ta do‘koni bo‘lgan. 80-yillarda shaharda 2528ta xo‘jalik hunar bilan shug‘ullangan.

XIX asrda yaratilgan me‘moriy inshootlardagi san‘at asarlarida quyidagi yog‘och o‘ymakor ustalarining ismlari har zamonda islmiy naqshlar orasida uchrab turadi. Mashhur xalq ustasi koshinpaz naqqosh Abdulla jin Shayxlar qishlog‘idan Masharif naqqosh, Mevaston mahallasidan Matkarim naqqosh Momit o‘rachi va o‘g‘illari Bolta o‘rachi, Xo‘ja o‘rachi, Abdurahmon usta, Matkarim usta o‘g‘li, Ota Polvonov Bog‘bek Abdurahmonov kabi ustalar o‘z hunarlari bilan Xon va uning amaldorlari tomonidan qurilgan inshootlardagi darvoza, eshik va ustunlarni qalb qo‘rlari bilan yaratganlar. Qadim Xorazmda har bir usta yo‘g‘och o‘ymakorligining ma‘lum bir sohasi bilan ijod qilgan. Masalan, mashhur ustalar avlodidan bo‘lgan Safo Bog‘bekov, bobosi Abdurahmon Matkarimovlar faqat qo‘sh tabaqali o‘yma darvoza, eshiklar ishlash bilan shug‘illanganlar. Ustalardan Momit o‘rachi va Bolta Xo‘ja O‘rachilar faqat naqshkor ustunlar ishlaganlar. Xivaning mashhur xalq ustasi Ota Polvonov ko‘pincha o‘ymakor ustun ishlab, ayrim vaqtlarda qo‘sh tabaqali eshiklar yasagan. Shayxlar qishlog‘ida yashagan mashhur xalq ustasi Abdulla jin bir vaqtda o‘ymakor ustunlar uchun tut va gujum daraxtlaridan ustun tagliklari hamda koshunkorlik, naqshkorlik sanvati bilan shug‘illangan. Yog‘och o‘ymakorligi bilan shug‘illanadigan ustalar naqqoshlar bilan hamkorlik qilib, takrorlanmas san‘at asarlarini yaratganlar. Dehqonqal‘aning Memoston mahallasida yashovchi Masharif naqqosh ustun va taglari uchun “ulgi”lar chizgan. Ichanqal‘alik naqqosh Abdulla Boltayev har bir naqshning o‘zida qo‘sh tabaqali darvoza, eshik, ustunlarga ulgilar chizib qolmasdan, sangtaroshlar va ganchkorlarga ham islmiy va girrix naqshlarni Xorazmni aylanma naqshlari bilan uyg‘unlashtirib, ulgilar chizib bergan. Mashhur xalq ustasi Ota Polvonov shogirti Safo Bog‘bekov bilan birgalikda naqqosh Abdulla Boltayev ulgisi asosida 1937-yilda ustun tayyorlagan. Ushbu ustun Parijdagi xalqaro ko‘rgazmga yuborilgan va yuqori baho olgan.

Shu o‘rimda biz hunarmandlar tomonidan ishlangan buyumlarda ulgilar chizish, uning mazmuni va mohiyatiga izoh berib o‘tamiz.

Ulgio‘rganishga, taqlid qilishga loyiq narsa, ish-faoliyat, harakat; ibrat, o‘rnak, namuna.

Biz yuqorida Xorazm yog‘och o‘ymakorligi san‘atining usul va ustalari haqida qisman fikr mulohazalar bildirdik, quyida ularni Buxoro yog‘och o‘ymakor ustalari faoliyati bilan qiyosiy tahlil qilamiz.

Joriy yilning 14-20 oktabr kunlari Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti xodimlari bilan birgalikda Buxoro viloyatiga ilmiy ekspeditsiyada uyushtirib, u yerdagi G‘ijduvon tumanida yashovchi mashhur yog‘och o‘ymakor ustasi Sobir Boltayev bilan suhbatlashdik.

Mohir usta Sobir Boltayev o‘z faoliyati haqida fikr bildirarkan, jumladan quyida mulohazalarni bildirdi: Bizga bu sohaning yangi imkoniyatlari mustaqillik davrida boshlandi. Buxoroda turizm harakatga keldi, qadimiy obidalarga e‘tibor qaratila boshlandi. Shu tariqa ishimiz ancha rivojlanib qoldi. Bundan avvalgi davrlarda bu san‘at turini “eskilik sarqiti” deb hisoblaganlar ham bo‘lgan. Yog‘och o‘ymakorligi nima deganda ko‘pchilik buni tasavvur ham qila olmasdi. Men ish boshlagan yilim mustaqilligimizning ilk yillariga to‘g‘ri kelgan. Shundan so‘ng shaharlardagi qadimiy obidalarining ko‘plari bilan ishlash imkoniyati bo‘ldi. Undan so‘ng milliy mehmonxonalarda faoliyatimni davom ettirganman. Bugungi kunda shogirdlarga ham ushbu san‘at turini o‘rgatib kelmoqdaman. Hozirda har tomonlama buyurtmalar qabul qilyapmiz. Shogirdlarimiz bilan birgalikda ko‘plab chet davlatlariga ham ishlarimizni namoyish etib kelmoqdamiz. Mamlakatimizda qadimiy obidalarga, amaliy san‘atga bo‘lgan talab, e‘tibor yuqori bo‘lgani, turistlar sonining ko‘pligi, mehmonxonalar qurilishini jadallashtirdi. Shu bois biz ularga yog‘och o‘ymakorligi san‘atini namoyish etish maqsadida shogirdlarim bilan mehmonxonalarning peshtoqi va eshiglarini yog‘ochdan tayyorlab o‘rnatib bermoqdamiz. Chunki mamlakatimizga ko‘plab turistlar amaliy san‘at namunalarimizga qiziqib, tashrif buyurishadi. Bu bizning ishlarimizni jadallashuviga o‘z ta‘sirini ko‘rsatyapti. Shogirdlarim orasida ko‘pchiligi o‘z ish faoliyatiga ega, yana bir qanchasi o‘z sohasida mustaqil ish boshlash harakatida. Muhiddinov Ahmad, Ravshanov Jahongir, Bozorov Ilhom, Akramov Shavkat ismli shogirdlarim bir vaqtning o‘zida ham shogirdim ham o‘z o‘quvchilariga ega ustoz hisoblanishadi. Respublikamizda yog‘och o‘ymakorligi maktablari mavjud. Masalan, Xorazm, Buxoro, Samarqand, Qo‘qon va Toshkent

maktablari faoliyat yuritmoqda. Shu singari ganchkorlikni ham o‘z maktablari, o‘z ish yo‘nalishlari, ish jarayonlari bor. Bu ikki san‘at bir-biridan farq qilsada, islim va geometrik jihatlari borasida o‘zaro uyg‘unlashadi. Albatta, binoning yuqori to‘sinlariga ishlangan yog‘och o‘ymakorligi devorlarga ishlangan ganch bilan uyg‘unlashishi kerak. Agar uyg‘unlashmasa, o‘zaro mutanosib bo‘lmasa ish to‘liq hisoblanmaydi, Yevropa va Osiyo naqshlarini birga qo‘llab bo‘lmaydi. Shuning uchun ham yog‘och va ganch ustalari o‘zaro kelishib, bir-birini tushunib, birlikda ish olib borishlari kerak.

Yog‘och o‘ymakorligida hududlar aro ham bir qancha farqlar mavjud. Misol tariqsida Xorazm va Buxoro uslublarini farqlasak: Xorazm yog‘och o‘ymakorligida asosan, islimiy naqshlar bilan ishlanadi, Buxoro yog‘och o‘ymakorligida ko‘proq geometrik shakllardan foydalaniladi. Buxoro ustalari faqatgina geometrik shakllardan foydalanibgina qolmasdan ba‘zi o‘rinlarda bu shakllar orasida gul, naqshlar ham ishlatiladi. Hatto Samarqand maktabi ham o‘zining geometriya va islimiyliigi bilan ajralib turadi. Bunday ishlarini sohada ko‘p izlanishlar olib borgan, o‘z tajribasiga ega bo‘lgan ustalar qiyinchiliksiz ajrata olishadi. Ganch san‘atida esa Buxoroda ko‘pchilikka tanish bo‘lgan Usta Shirin Murod katta akademik faoliyat olib boradilar. U insonning shogidlari, ularning ishlari juda mashhur va ma‘lum.

Shu o‘rinda islimiy so‘ziga izoh bersak: Islimiy so‘zi tabiatdan olinadigan naqshlarni anglatadi. Islim esa tabiatdagi o‘simliklarni naqsh sifatida yog‘ochga tushirishdir. Hozirgi kunda yog‘och o‘ymakorligi sohasiga talab darajasi ancha yuqori bo‘lganligi uchun buyurtmalar ham talaygina. Bu jarayonda asosan, xaridorlar ustalardan ish uchun qanday xom-ashyolar kerak bo‘lishini so‘rashadi. Yog‘och o‘ymakorligi uchun tayyorlangan daraxt yillar davomida qurutiladi, unga ishlov beriladi. Chunki yog‘ochda keyin ham o‘suvchanlik xususiyati mavjud. Shuning uchun ham yog‘ochdagi bu davr tugashini kutish kerak. Bir yog‘och keltirilgan vaqtda undan san‘at asari yaratib bo‘lmaydi. Bu kutish jarayoni odatda 2, 3 yoki 4 yil ham davom etishi mumkin. Bularni hisobga olgan holda 4 yil keyingi ishlar uchun hozirdan tayyorgarlik qilish talab etiladi. Yog‘och o‘ymakorligida asosan, yong‘oq, qayrag‘och (Buxoroda gujing deyiladi), chinor va chetdan keltiriladigan ayrim

daraxtlardan foydalaniladi. Respublikamizda havo harorati issiq bo‘lishi sababli yog‘ochlar mustahkam va zich bo‘lib o‘sadi va yog‘ochning umr davomiyligi yuqori bo‘ladi. Shuning uchun ham bu san‘atda, mahalliy yog‘ochlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Yog‘och o‘ymakorligi san‘ati qadim tarixga borib taqaladi. Birgina Buxoroning o‘zi 2300 yillik tarixga ega. Amir Temur bobomiz davrlarida ham amaliy san‘atga, uning ustalariga va ularning mahoratiga katta e‘tibor berilgan. Bu esa mamalakat dovru‘g‘ini butun jahonga taratish vositasi bo‘lgan. Shu bilan birga har bir hudud o‘z san‘ati bilan bir-biridan ajralib turadi. Amir Temur davridagi san‘at namunalari alohida e‘tirofqa sazovor. Ular shu vaqtgacha buyuk meros sifatida qabul qilinib, davom ettirib kelinmoqda. Bugungi kun ustalari ham buyuk bobomiz davridagi amaliy ishlardan andoza olib o‘z ijod namunalari bilan boyitib sohada yangi izlanishlar olib borishmoqda. Bu soha tarix namunalarini qayta ishlab, boyitib kelajak avlodga yetkazishni talab qilmoqda.

Yog‘och o‘ymakorligi san‘atida usta-shogird masalalari ham alohida ahamiyatga ega. Hozirda ko‘plab san‘at ixlosmandlari o‘z farzandlarini bu soha ustasi bo‘lishini istab shogirdlikka olib kelishmoqda. Bunda hech bir o‘quvchiga “sen o‘ymakor usta bo‘lib ketas an” deb aytib bo‘lmaydi. Avvalo boshqa o‘quvchlar bilan birga ish jarayoniga qo‘yiladi va kichik ishlarga jalb etiladi. Har bir bola o‘rtacha 10 kun ichida o‘z salohiyatini ko‘rsatadi. Ya‘ni u yo shu sohaga qiziqadi yo majburan kelgani uchun shunchaki vaqtini o‘tkazadi. Bu jarayonda boshqa shogirdlari ham o‘z firkr-mulohazalari bilan yordam berishadi. Shundan keyin o‘quvchiga o‘z yo‘nalishini tanlab olishi va yakuniy xulosaga kelishi taklif qilinadi. Asosiy qoida shundan iboratki, bu sohada hech kimga majburlab biron narsa orgatib bo‘lmaydi. Katta yurak va sabr-toqat kerak. Masalan, shogirdim bilan oddiy bir darvozani bir yil davomida ishlaganmiz. Lekin keyin shuni rohatini ko‘ramiz. Shuning uchun shu sohaga qiziqib, o‘zini bag‘ishlagan odamgina bu sohada ishlay oladi. Zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Har xil yangilanishlar kuzatilmoqda, albatta, biz ham hamnafas bo‘lmasak orqada qolib ketamiz. Oldinlari biz yog‘ochni “oytesha” degan aslaha bilan yo‘nib, 2/3 qismini olib tashlardik va 1/3 qismidan foydalanardik. Ya‘ni ko‘p

qismini chiqindiga chiqarishga majbur bo‘lardik. Mana zamon rivojlanishi bilan har xil texnologiyalar paydo bo‘ldi. “plama” degan mehnat quroli yaratilgan so‘ng, bizni ishimiz osonlashdi va biz o‘sha qolgan ikki qismidan ham mahsulot yasashda foydala olyapmiz. Hozirgi paytda yutuqlarimiz ko‘p. Ko‘plab ko‘rgazmalarda qatnashib kelyapmiz. Biz ishimiz orqasidan ancha tanilib qoldik. Yasayotgan mahsulotimizning ko‘lami ancha kengaymoqda, turi ham ko‘p. Masalan, eshik, deraza, sandiq, oshxona jihozlari va turli xil darvozalar. Bundan tashqari chet el mamlakatlariga ham mahsulot jo‘natyapmiz. Misol tariqasida aytishimiz mumkinki, turli xildagi oshxona jihozlarni Rossiya federatsiyasiga, bissetkalarni Xitoy davlatiga yubordik.

Yog‘och o‘ymakorligining turlari ko‘p: chizma, tagzaminsiz, tagzaminli yoki chuqur chizmalı, botiq yuza, o‘yma, ya‘ni shabaka turlari va boshqalar. Tagzaminli o‘ymakorlikda yassi yuza gullari chuqur chiziq tortish yo‘li bilan, tagzaminsiz o‘ymakorlikda esa uch qirrali chuqurlik ochish yoki o‘yma gul solish yo‘li bilan yasaladi. o‘ymakorlikning bu turi o‘zining badiiy ahamiyati bilan ham ajralib turadi. Ustalar rasm (naqsh) tarhini tushirish maqsadida ko‘mir kukuni sepish (axti) uchun qog‘oz qoliplardan foydalanganlar yoki pargon (sirkul) va jazlav (chizg‘ich) yordamida ‘pargori’ chizmalar chizganlar. O‘zbekistonda yog‘och o‘ymakorligida mahalliy daraxtlar - yong‘oq, chinor, qayrag‘och, tut, terak, o‘rik va boshqalar ishlatilgan. Bu daraxtlarning barchasi ishlov berishdan oldin uzoq vaqt quruq va issiq joylarda saqlangan.

Biz mohir usta Sobir Bolteyev bilan suhbat jarayonida bugungi kunda yoshlarni ushbu san‘at turiga qiziqishini oshirishda qanday amaliy choralarni ko‘rish kerakligini so‘raganizmida quyidagi xulosa va tavsiyalarni bildirdilar:

Mening nazarimda, maktabda o‘talilayotgan texnologiya dars soatlarida turki hunarlarni boshlang‘ich qismlarni o‘ratish lozim.

Hududda istiqomat qilayotgan hunarmadlar bilan, jumladan, yog‘och o‘ymakorligi ustalari bilan ham amaliy darslar va binar ma‘ruzlar tashkil etish maqsadga muvofiq. Ushbu jarayonda sohaning imkoniyatlari va kelajagi haqida tushunchalar berilib, o‘zlari erishgan yutug‘larini namoyon etmog‘i lozim.

Viloyat miqyosida o‘tkazilayotgan hunarmandchilik festivallariga o‘quvchilarni jalb etish.

Ushbu takliflar amalga oshirilganda: hunarmandchilikka yoshlarning qiziqishi ortadi, hayotda o‘z maqsadiga ega bo‘ladi. Eng muhimi o‘g‘il bolalar o‘z oilasini va kelajagini qurish uchun moddiy va ma‘naviy farovonligiga erishish manbaini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, xalqimiz ichida “hunari bor xor bo‘lmas” deyilgani kabi har bir inson o‘z kasbidan tashqari 1yoki 2 hunarga ega bo‘lishi hayotiy zarurat va tamoyillardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi materillari.1997- yil 29- avgust. 1 chaqiriq 9 sessiyasi materiallari.- T. “xalq so‘zi”gazetasi.181-son
2. A. Abduqodirov “obidalar jilvasi”, -T., “O‘zbekiston” 1972-yil
- 3.N.A.Avedova “Toshkent o‘ymakorligi”.- T., O‘z dav.Badiiy nashr.1961-yil
4. I. Azimov “O‘zbekiston naqshu-nigorlari”.-T., Adabiyot va san‘at nashri.1987-yil
5. A.Hakimov, V.Fayziyeva. O‘zbekiston amaliy san'ati turkumidan: O‘zbekiston davlat san'at muzeyi noyob xazinasidan.Toshkent, 2014.